

CINESIOTERAPIA APLICADA COMO RECURSO FISIOTERAPÊUTICO NA SAÚDE DA MULHER COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 22/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7974234

Pedro Íthalo Correia de Almeida¹

Clistenis Clênio Cavalcante dos Santos²

RESUMO

A incontinência urinária (IU) caracteriza-se pela perda involuntária da urina, essa patologia atinge mais o sexo feminino e interfere diretamente no dia a dia da paciente, trazendo prejuízos físicos e mentais pelo constrangimento que a micção involuntária provoca. Muito se tem demonstrado que o uso da cinesioterapia tem contribuído para a melhora nos casos de IU. Logo, o artigo possui como objetivo demonstrar a eficácia da cinesioterapia em mulheres com incontinência urinária. Trata-se de uma revisão da literatura, as buscas ocorreram por meio do banco de dados, Scielo, Lilacs, PubMed e Google Acadêmico. Foram utilizados os descritores em ciências da saúde (DeCS), “Cinesioterapia”, “Incontinência Urinária”, “Tratamento Fisioterapêutico”, “Saúde da Mulher”, artigos de 2019 a 2023, foram obtidos de início 89 artigos, e após aplicar os critérios de exclusão e inclusão, selecionados 12 artigos. Mediante análise dos estudos, constatou-se que a cinesioterapia pélvica é considerada, na atualidade, o tratamento de primeira escolha para a IU, com protocolos personalizados, nas

repetições, duração das contrações e frequência. Além disso, constatou-se que o tratamento cinesioterapêutico executado em grupo ou de forma individual, se mostraram eficazes de ambas as formas, sendo uma alternativa acessível e mais viável para mitigar os sinais e sintomas da IU. Em síntese, nota-se que a IU é um problema de saúde pública, comprovou-se que a cinesioterapia possui ação reabilitadora do assoalho pélvico e controle da micção, mostrando resultados positivos, isso porque, de maneira direcionada e particular o paciente tem um tratamento diferenciado, respeitando-se suas limitações e necessidades.

Palavras- chave: Cinesioterapia; Incontinência Urinária; Tratamento Fisioterapêutico.

ABSTRACT

Urinary incontinence (UI) is characterized by the involuntary loss of urine. This pathology affects more women and interferes directly in the patient's daily life, bringing physical and mental damage by the embarrassment that involuntary urination causes. It has been demonstrated that the use of kinesiotherapy has contributed to the improvement in cases of UI. Therefore, the article has as objective, to demonstrate the efficacy of kinesiotherapy in women with urinary incontinence. This is a literature review, the searches occurred through the Scielo, Lilacs, PubMed and Google Academic databases. The descriptors in health sciences (DeCS), "Kinesiotherapy", "Urinary Incontinence", "Physiotherapy Treatment", "Women's Health", articles from 2019 to 2023 were used, 89 articles were obtained at first, and after applying the exclusion and inclusion criteria, 12 articles were selected. Through analysis of the studies, it was found that pelvic kinesiotherapy is currently considered the treatment of first choice for UI, with customized protocols, in repetitions, duration of contractions and frequency. In addition, it was found that the kinesio therapeutic treatment performed in groups or individually proved to be effective in both ways, being an affordable and more viable alternative to mitigate the signs and symptoms of UI. In summary, it is noted that UI is a public health problem, it was proven that kinesiotherapy has rehabilitative action of the pelvic floor and control of

urination, showing positive results, because, in a targeted and particular way the patient has a different treatment, respecting their limitations and needs.

Key words: Kinesiotherapy; Urinary Incontinence; Physiotherapy Treatment.

1 INTRODUÇÃO

A incontinência urinária (IU) caracteriza-se pela perda involuntária da urina, o distúrbio confere ter a perda do controle da bexiga, órgão responsável pelo armazenamento e excreção da urina, seu bom funcionamento permite haver micção de forma saudável ao indivíduo. Entretanto, quando há disfunção ou perda do domínio, o comportamento desse órgão é comprometido, viabilizando episódios de ligeiras perdas de urina ao tossir, espirrar ou rir e noctúria, implicando em prejuízos na qualidade de vida do paciente.

Tochetto, et al. (2022) em seu estudo, evidenciou que a IU tem alta incidência em mulheres do que em homens, e atinge cerca de 40% do público feminino na faixa etária entre 30 e 70 anos e, aproximadamente, 80% da comunidade idosa. Além disso, essa estatística e prevalência pode-se compreender pelos estresses causados na musculatura do assoalho pélvico ao longo dos anos, como: Número de gestações, via de parto, obesidade, estresse, ansiedade, entre outros, considerando que a frequência de mobilidade da bexiga causa a perda da resistência uretral e, conseqüentemente, a acentuação da IU.

Muito se tem demonstrado que o uso da cinesioterapia – terapia do movimento – tem contribuído consideravelmente, para a melhora nos casos de IU, isso porque esse tratamento consiste em exercícios terapêuticos e abrangem sua ação nos sistemas neuromusculoesqueléticas e circulatório, com: alongamentos, reeducação postural, treino de equilíbrio, coordenação motora, e outros. Além do mais, essa terapêutica permite ao profissional tratar de forma individual o incômodo que a patologia causa, evidenciando êxito e importância no uso.

O presente trabalho implica grande importância para a comunidade científica, justifica-se, pois, que é imprescindível compreender o papel da fisioterapia como estratégia de tratamento terapêutico e preventivo da IU. Além disso, o estudo

científico buscou revelar de forma concreta informações que elucidem os benefícios que a cinesioterapia propõe para a UI. A expectativa é atrair a atenção sobre o tema e contribuir para melhores esclarecimentos sobre a temática e servir de base para novos estudos na área.

Vale enfatizar que, a problemática do tema envolve o quanto a UI impacta significativamente na vida da saúde da mulher, a condição que essa patologia proporciona compromete o bem-estar físico, emocional, psicológico e social. Logo, a busca por medidas eficientes que possam propiciar melhor qualidade de vida a quem tem a doença é indispensável, por isso, o estudo sobre a aplicação da cinesioterapia que muito tem demonstrado ser alternativa de terapia.

Diante do exposto, o artigo possui como objetivo principal, demonstrar a eficácia da cinesioterapia em mulheres com incontinência urinária, implicando estudar os conceitos de aprendizado sobre o UI. Além disso, tem como objetivos específicos, analisar como essa patologia compromete a qualidade da vida feminina e compreender por meio da revisão da literatura a eficácia da fisioterapia com ênfase no tratamento cinesioterapêutico para promoção de saúde e alívio dos sintomas da UI.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia

Trata-se de uma revisão da literatura, com abordagem qualitativa e descritiva, com o intuito fundamental de investigar respostas referentes à problemática em questão. As buscas ocorreram entre os meses de outubro de 2022 a abril de 2023, por meio da biblioteca Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e de acordo com a base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed e Google Acadêmico. Para isso, as bases de dados foram selecionadas com o objetivo de relevância nacional e internacional.

Foram utilizados os termos registrados no site de Descritores em ciências da saúde (DeCS), “Cinesioterapia”, “Incontinência Urinária”, “Tratamento

Fisioterapêutico”, “Saúde da Mulher” sobre interligação do operador booleano “AND”, por meio do mecanismo de busca avançada a partir da categorização título, resumo e texto completo. Como critérios de elegibilidade foram escolhidos: trabalhos publicados em todos os idiomas e pesquisado em qualquer país, cuja temática tenha relação, disponível na íntegra, com ano de publicação entre 2019 e 2023. Já como critérios de exclusão elegeram-se: estudos cujo título não tivesse utilização dos termos, duplicados e pagos.

Seguindo os critérios mencionados anteriormente (pesquisa, inclusão e exclusão), foram obtidos 89 artigos, que após a leitura minuciosa e estruturação delimitada foram descartados 56, e após a triagem foram ainda excluídos 21, foram selecionados, por fim, 12 artigos para compor a mostra fina.

Fluxograma 2: Síntese do processo de busca e escolha.

Fonte: Autor (2023).

Após a leitura na íntegra dos 12 estudos selecionados para compor a presente revisão, foi realizada a extração de dados, onde foi construído um quadro (Quadro 1), com o intuito de sintetizar as informações contidas nos estudos selecionados.

2.1 Resultados e Discussão

Para facilitar a compreensão da análise dos estudos, os artigos foram organizados no quadro 1, estruturados em ordem crescente, do mais antigo para o mais atual, composto por títulos, autores, ano de publicação, objetivos, resultados e o periódico onde foi publicado.

Quadro 1: Análise das amostras e seus resultados.

Nº	Título	Autor	Ano	Objetivos	Resultados
1	O Conhecimento de Mulheres sobre Incontinência Urinária e Atuação da Fisioterapia: Revisão Sistemática.	DA SILVA; NUNES; LATORRE.	2019	Discutir o conhecimento de mulheres sobre incontinência urinária a respeito da fisioterapia pélvica como opção no tratamento da IU.	Os artigos analisados consideraram nível de conhecimento de mulheres acerca de IU, e de seus tratamentos fisioterapia, especificamente a cinesioterapia a saúde pélvica insatisfatório
2	Incontinência Urinária Feminina: uma Revisão Bibliográfica.	PEREIRA, et al.	2019	Objetivou discorrer e abordar sobre a incontinência urinária, e o que	Obteve-se que mulheres com incontinência urinária desenvolvem depressão e ansiedade

				pode afetar na qualidade de vida das mulheres.	constrangida patologia, comprovou-se a cinesioterapia atua de forma para a recuperação da musculatura pélvica.
3	Eficácia da Fisioterapia Pélvica no Tratamento da Incontinência Urinária em Mulheres Climatéricas.	OLIVEIRA, et al.	2020	Analisando os efeitos da fisioterapia pélvica na incontinência urinária em mulheres na menopausa.	A IU afeta 30 das mulheres durante a menopausa, compromete negativamente a qualidade de vida. A fisioterapia com cinesioterapia auxilia na melhora dos sinais e sintomas, tais como a noctúria.
4	Efeitos da Fisioterapia na Incontinência Urinária Feminina	CAVENAGHI, et al.	2020	Avaliar os efeitos do tratamento fisioterapêutico na incontinência urinária em mulheres que apresentam o quadro de incontinência urinária.	Constatou-se um número expressivo de mulheres acometidas com IU e que após o tratamento fisioterapêutico houve uma diminuição significativa dos sintomas.

					micção sem controle que causa.
5	Atuação da Fisioterapia na Incontinência Urinária em Mulheres Praticantes de Atividade Física: Revisão Bibliográfica.	PEREIRA; LEITE; DA SILVA.	2021	O objetivo deste estudo é descrever a atuação da fisioterapia na incontinência urinária em mulheres praticantes de atividade física, demonstrando as principais técnicas, como a cinesioterapia, no tratamento fisioterapêutico.	A fisioterapia essencial no tratamento e por promover a percepção e a função dos músculos pe usando técnicas de tratamento individualizado e cinesioterapia para normalizar a tonicidade e ajudar a mulher a controlar novamente a boa continência urinária.
6	A Influência da Cinesioterapia no Tratamento da Incontinência Urinária em Mulheres: Revisão.	PEREIRA, et al.	2021	Objetivou compreender a influência da cinesioterapia como tratamento para incontinência urinária em mulheres, por meio de exercícios de	A cinesioterapia demonstrou ser efetiva no tratamento e com resultados satisfatórios em vários estudos associados a outras técnicas

				fortalecimento das estruturas mantedoras da continência e treinamento dos músculos do períneo.	
7	Os Benefícios da Fisioterapia Pélvica para Mulheres com Incontinência Urinária.	DE MENEZES, et al.	2021	Analisar os benefícios da fisioterapia pélvica que tem um importante papel no tratamento conservador da incontinência urinária em mulheres.	Verificou-se que a IU possui uma incidência maior em mulheres; a disfunção afeta a vida socialmente, fisicamente e psicologicamente. A fisioterapia pélvica, realizada pela cinesioterapia, vai atuar na reabilitação e fortalecimento trazendo um tratamento conservador bastante eficaz.
8	A Intervenção da Fisioterapia no Tratamento da Incontinência Urinária de Esforço.	OLIVETTO; DA SILVA LIMA; DE ALENCAR.	2021	Compreender a importância da atuação do profissional fisioterapeuta no atendimento de mulheres com incontinência	O recurso fisioterapêutico como a cinesioterapia é um tratamento que possibilita o desenvolvimento e a melhora da qualidade de vida.

				urinária de esforço.	de pacientes IU, sendo por também a associação com eletroestimulação biofeedback cones vagina
9	Abordagem Fisioterapêutica para Mulheres Idosas com Incontinência Urinária No Brasil–Uma Revisão de Literatura.	NASCIMENTO; MENDES.	2022	Analisar os principais recursos da fisioterapia na abordagem da incontinência urinária para mulheres idosas no Brasil.	A análise aponta que a cinesioterapia e a eletroestimulação foram os principais recursos fisioterapêuticos utilizados no tratamento com
10	Eficácia Terapêutica da Cinesioterapia Pélvica em Mulheres com Incontinência Urinária de Esforço–Uma Revisão Integrativa.	DOS SANTOS COSTA, et al.	2022	Investigar as evidências terapêuticas da cinesioterapia pélvica em mulheres com incontinência urinária de esforço e os protocolos mais utilizados com ênfase na cinesioterapia.	Nos estudos selecionados concordância cinesioterapia pélvica demonstrar ser um método eficaz para o tratamento com incontinência urinária de esforço, embora não consensadas literaturas acerca um protocolo padronizado

11	Intervenção fisioterapêutica em mulheres com Incontinência Urinária: uma revisão de literatura.	SILVA, et al.	2023	Descrever a importância da intervenção fisioterapêutica no tratamento da incontinência urinária, visando um maior conhecimento sobre o tema proposto.	Procediment fisioterapêut propicia ao p com IU a me e/ou cura dos desconfortos sintomáticos a fisioterapia ganhos em mulheres col por meios de cinesioterapi técnicas espe aliado ao trat de prevençã orientações.
12	Tratamento Fisioterapêutico em Idosas com Incontinência Urinária: uma Revisão Integrativa de Literatura.	ALVES, et al.	2023	Relatar a influência da fisioterapia como método de tratamento para idosas com incontinência urinária.	Destaca-se q fisioterapia s mostra de fundamenta importância melhora ouc sinais e sinto das paciente IU, em que, p meio de técr exercíciosDis pela fisiotera cinesioterapi favorece tam melhora da qualidade de

Fonte: Autor (2023).

Observa-se no quadro 01, que os objetivos dos estudos possuem semelhanças e convergem para os resultados e discussão coerente no presente artigo nas suas análises, assim como, as conclusões acerca destes em uma ótica exploratória dos estudos. Além disso, delimitam a demonstrar a prevalência no olhar para o problema e interferência que a IU ocasiona na saúde da mulher e no seu dia a dia, e a interface de ação benéfica que a cinesioterapia proporciona na qualidade de vida.

A IU é uma patologia que se enquadra em uma condição clínica que acomete, significativamente, mulheres e têm sido presentes, cada vez mais frequente, isso porque, a disfunção do assoalho pélvico feminino causa alterações no esfíncter urinário e a fisiologia feminina possui condições suscetíveis em ser alvo maior na disfunção. Além disso, a fisiopatologia da IU relaciona-se de acordo com o seu tipo, os principais são: IU de esforço, perda involuntária de urina em situações de esforço, IU de urgência, refere-se à vontade forte e sem controle de urinar e IU mista, que possui sinais característicos dos dois tipos. O tratamento pode ser via cirurgia, a depender da urgência, e/ou por técnicas de cinesioterapia pelo fisioterapeuta (PEREIRA et al., 2021).

De Menezes et al. (2021) em seu estudo, destacou sobre a anatomia e fisiologia do assoalho pélvico, especificamente, a pelve que tem a função de sustenta e suporta boa parte do peso do corpo, por isso, a importância de uma musculatura forte e resistente, com disfunção nesse órgão propicia o surgimento da IU. Outrossim, evidenciou que a fisioterapia possui um papel crucial de prevenção e tratamento diretamente curativo para a IU por meio da educação corporal da função miccional, exercícios na musculatura do assoalho pélvico com técnicas específicas direcionadas e tratamento diferenciado para cada quadro.

Figura 1: Anatomia e fisiologia do funcionamento da bexiga.

Fonte: Associação Brasileira pela Continência B.C. Stuart (2017).

Observamos na imagem, uma demonstração de uma bexiga normal com a musculatura saudável, com o aumento da pressão e contração dos músculos do assoalho pélvico, não há saída de urina, entretanto, quando se compara com uma bexiga com IU, quando se tem o aumento da pressão e em seguida o relaxamento dos músculos, há a saída de urina. Logo, se beneficiar da cinesioterapia como técnica atuará nessa musculatura, permitindo a contração e o relaxamento para trabalhar de forma efetiva e de aumento do grau de força e tônus muscular (SILVA, et al. 2023).

Para Dos Santos Costa et al. (2022), a cinesioterapia pélvica é considerada, na atualidade, o tratamento de primeira escolha para a IU, com protocolos especializados em relação de repetições, duração das contrações, duração e frequência dos exercícios. Além disso, constatou-se que o tratamento cinesioterapêutico executado em grupo ou de forma individual, se mostraram eficazes de ambas as formas, sendo uma alternativa acessível e mais viável para mitigar os sinais e sintomas que a IU pode ocasionar no dia a dia da mulher.

Segundo Pereira et al. (2021), a cinesioterapia é um método simples e de fácil acesso, que possibilita o fortalecimento, alongamento e propriocepção da área afetada ao realizar a manutenção das estruturas que envolvem o assoalho pélvico, possibilitando um domínio necessário para o tratamento eficiente para a

IU. Vale ainda destacar, que a IU pode afetar mulheres de qualquer idade e massa corporal, sendo um problema de saúde pública e que gera insegurança, constrangimento, distúrbios de sociabilidade, comprometimento sexual e físico.

Figura 2: Exemplo de exercício cinesioterapêutico.

Fonte: Depositphotos (2023).

Figura 3: Exemplo de exercício cinesioterapêutico.

Fonte: Istockphoto (2023).

Pode-se observar que a cinesioterapia consiste em exercícios fisioterapêuticos que permitem que os quadris apoiados na bola suíça, por exemplo, mantenham contrações para equilíbrio e conseqüentemente, estímulos à musculatura do meio pélvico, com as solas dos pés no chão, permite movimentar, contrair e relaxar diversas musculaturas essenciais para o fortalecimento e desenvolvimento do tônus muscular do corpo. A cinesioterapia utiliza-se desses recursos para ajudar no desenvolvimento da terapia de tratamento da IU, oferecendo possibilidade de resistência uretral a efeitos da musculatura natural do corpo, além de, melhorar a sustentação pélvica (NASCIMENTO; MENDES, 2022).

Cavenaghi et al. (2020), comprovou em sua análise que a fisioterapia, por meio da cinesioterapia, foi eficaz no tratamento da IU feminina, resultando em efeitos positivos de recuperação e promoção da saúde. O intuito desse recurso fisioterapêutico é o fortalecimento da uretra e a evolução com o objetivo de melhorar a sustentação do assoalho pélvico e urogenital, viabilizando o desenvolvimento e a melhor qualidade de vida do paciente possibilitando a reabilitação de funções motoras do corpo para melhorar, restaurar e/ou aumentar a funcionalidade a condição física e a saúde no geral do paciente (OLIVETTO; DA SILVA LIMA; DE ALENCAR; 2021)

Em uma análise psicossocial, Pereira et al., 2019, destacou que a IU causa grande impacto negativo na vida das mulheres, estimulando modificações do próprio comportamento diário, provocando constrangimento, desconforto, frequentes idas ao banheiro, escape de urina e odor, além de impor restrições nos seus hábitos sociais, sendo indispensável a atenção a temática de forma mais efetiva na saúde da mulher. Destacou ainda, que o tratamento cinesioterápico é conservador, dinâmico e de baixo impacto, com técnicas que estabelece instrumentalizar o paciente ao tratamento visando o envolvimento direto no processo de cura.

Alves et al., 2023, em seu estudo, analisou que sessões de cinesioterapia para o fortalecimento do assoalho pélvico, com duração e sessões específicas, foram possíveis alcançar o fortalecimento da pelve e suas musculaturas possibilitando o

controle efetivo da perda da urina diária, alívio dos sinais e sintomas e viabilizando bem-estar físico e social da mulher. Além disso, possibilitando a reeducação dos hábitos de vida, alongamento da musculatura e proporcionando consciência muscular, controle miccional e qualidade de vida.

Por fim, foi possível notar a grande relevância que a cinesioterapia proporciona à saúde da mulher acometida com IU, isso porque, através dos estudos e os objetivos traçados e alcançados do artigo, notou-se consideráveis benefícios dos exercícios. Logo, permitindo visualizar o notável valor que a temática confere para a saúde feminina.

3. CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que a IU é um problema de saúde pública, que acomete muitas mulheres na sociedade e envolve questões físicas, sociais e psicológicas, consistindo em uma temática relevante para busca de tratamento eficazes para proporcionar melhor qualidade de vida. Foi concluído no estudo que, a cinesioterapia possui ação reabilitadora do assoalho pélvico (estrutura comprometida pela patologia), mostrando resultados positivos, isso porque, de maneira direcionada e particular o paciente tem um tratamento diferenciado a sua história da doença, suas limitações e necessidades, permitindo com que o tratamento fisioterapêutico pelo método, seja tão eficaz.

Além disso, foi demonstrado que no decorrer do tratamento pela cinesioterapia diversos benefícios foram sendo alcançados, por exemplo: restabelecimento de forma progressivamente da saúde pélvica, autoestima, segurança no dia a dia para seus afazeres e relações sociais. O profissional fisioterapeuta protagoniza grande importância para aplicação de forma correta e segura da cinesioterapia sendo indispensável seu papel ao enfrentamento dessa enfermidade.

REFERÊNCIAS

ALVES, Vandréia Patrícia Rui Silva et al. Tratamento fisioterapêutico em idosas com incontinência urinária: uma revisão integrativa de literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 2, p. e10112239059-e10112239059, 2023.

Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/39059>. Acesso em: 26 Fev. 2023

ASSIS, Gisela; SILVA, Camilla, MARTINS, Gisele. Proposta de protocolo de avaliação e treinamento da musculatura do assoalho pélvico para atendimento à mulher com incontinência urinária. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 55, mai. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/RThjy4rJzYstdZg5NdWbf8F/?lang=pt&format=html>. Acesso em: 14 Nov. 2022

ASSOCIAÇÃO Brasileira pela Incontinência B.C. Stuart. *In*: RICCETTO, Cássio. **Incontinência Urinária De Esforço**. [S. l.], 31 maio 2017. Disponível em: <http://incontinenciaurinariabcs.org/2017/05/31/incontinencia-urinaria-de-esforco/>. Acesso em: 10 abr. 2023.

BOTELHO, Francisco; SILVA, Carlos; CRUZ, Francisco. Incontinência urinária feminina. **Acta urológica**, v. 24, n. 1, p. 79-82, 2007. Disponível em: <https://encurtador.com.br/cgmsw>. Acesso em: 22 Out. 2022.

BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. **Gestão e sociedade**, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/O-M%C3%89TODO-DA-REVIS%C3%83O-INTEGRATIVA-NOS-ESTUDOS-Botelho-Cunha/b99b4f7d8cb581a59f92915a0c64430d43dc65b0?p2df>. Acesso em: 22 Out. 2022.

BRANDENBURG, Cristine. *et al*. Cinesioterapia e eletroestimulação na incontinência urinária feminina. **Ciência, Cuidado e Saúde**, v. 16, n. 3, nov. 2017. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-967656>. Acesso em: 22 Out. 2022.

CAVENAGHI, Simone. *et al*. Efeitos da fisioterapia na incontinência urinária feminina. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 2, p. 9, nov. 2020. Disponível em:

<https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/3260>. Acesso em: 22 Out. 2022

CASTRO, Ludimila Aparecida; MACHADO, Giselle Cunha; DA TRINDADE, Ana Paula Nassif Tondato. Fisioterapia em mulheres com incontinência urinária–relatos de caso. **Revista Uningá**, v. 56, n. S4, p. 39-51, 2019. Disponível em: <https://revista.uninga.br/uninga/article/view/2312>. Acesso em: 12 Dez. 2022.

DA SILVA, Lais Tomasini; NUNES, Erica Feio Carneiro; LATORRE, Gustavo Fernando Sutter. O conhecimento de mulheres sobre incontinência urinária e atuação da fisioterapia: revisão sistemática. **Revista Baiana de Saúde Pública**, v. 43, n. 3, p. 641-652, 2019. Disponível em: <https://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp/article/view/2798>. Acesso em: 12 Dez. 2022.

DE MENEZES, Mylena et al. Os benefícios da fisioterapia pélvica para mulheres com incontinência urinária. **Revista Cathedral**, v. 3, n. 2, p. 48-55, 2021. Disponível em: <http://cathedral.ojs.galoa.com.br/index.php/cathedral/article/view/301>. Acesso em: 12 Dez. 2022.

DEPOSITPHOTOS. Imagens Fisioterapia. Disponível em: <https://br.depositphotos.com/419214102/stock-illustration-physiotherapist-rehabilitologist-doctor-rehabilitates-elderly.html>. Acesso em: 12 Abr. 2023.

DOS SANTOS COSTA, Beatriz et al. Eficácia terapêutica da cinesioterapia pélvica em mulheres com incontinência urinária de esforço–Uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 5, p. e51611528647-e51611528647, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/28647>. Acesso em: 12 Abr. 2023.

ISTOCKPHOTO. O doutor do fisioterapeuta reabilita o paciente idoso. Disponível em: <https://www.istockphoto.com/br/vetor/o-doutor-do-fisioterapeuta-reabilita-o-paciente-idoso-ilustra%C3%A7%C3%A3o-do-vetor-gm1185718194-334258908>. Acesso em: 12 Abr. 2023.

FERRO, TN de L.; SILVA, MA da. Cinesioterapia no tratamento da incontinência urinária em idosos: revisão narrativa. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 11, n. 2, jan. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgg/a/rh7nrLFwsdLL4pmsTJcMXmG/?lang=pt>. Acesso em: 12 Dez. 2022.

GALVÃO, Taís Freire; PEREIRA, Mauricio Gomes. Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração. **Epidemiologia e serviços de saúde**, v. 23, p. 183-184, 2014. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.scielo.org/article/sm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/ress/v23n1/2237-9622-ress-23-01-00183.pdf. Acesso em: 22 Out. 2022

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & contexto-enfermagem**, v. 17, p. 758-764, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/HZD4WwnbqL8t7YZpdWSjypj/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 25 Out. 2022.

NASCIMENTO, Camila; MENDES, Matia. Abordagem Fisioterapêutica Para Mulheres Idosas Com Incontinência Urinária No Brasil—Uma Revisão De Literatura. **Revista Eletrônica Estácio Saúde**, v. 11, n. 1, 2022. Disponível em: <http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/saudesantacatarina/article/view/8261> Acesso em: 12 Fev. 2023.

OLIVEIRA, Cristiely Alves et al. Eficácia da fisioterapia pélvica no tratamento da incontinência urinária em mulheres climatéricas. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 11, p. e2979119880-e2979119880, 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/9880>. Acesso em: 12 Fev. 2023.

OLIVETTO, Marta Maiara Silva; DA SILVA LIMA, Brenda Ellen; DE ALENCAR, Indiara. A intervenção da fisioterapia no tratamento da incontinência urinaria de esforço. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, p. e319101220568-

e319101220568, 2021. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/20568>. Acesso em: 12 Fev. 2023.

PEREIRA, Érica Rezende et al. A influência da cinesioterapia no tratamento da incontinência urinária em mulheres: revisão. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 1, p. 9734-9748, 2021. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/23747>. Acesso em: 12 Dez. 2022.

PEREIRA, Paula Barros et al. Incontinência urinária feminina: uma revisão bibliográfica. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 11, n. 14, p. e1343-e1343, 2019. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/1343>. Acesso em: 12 Dez. 2022.

PEREIRA, Salete Silva; LEITE, Brenda Munike Guedes; DA SILVA, Karla Camila Correia. Atuação da fisioterapia na incontinência urinária em mulheres praticantes de atividade física: revisão bibliográfica. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, p. e246101220383-e246101220383, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/20383>. Acesso em: 12 Dez. 2022.

SILVA, Edlávio Oliveira et al. Intervenção fisioterapêutica em mulheres com Incontinência Urinária: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 1, p. 4363-4374, 2023. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/57607>. Acesso em: 02 Abr. 2023.

TOCHETTO, Leili Laiara et al. Prevalência de incontinência urinária e fatores associados em mulheres internadas em uma unidade cirúrgica de hospital público. **Fisioterapia Brasil**, v. 23, n. 4, p. 580-594, 2022. Disponível em: <https://www.convergenceseditorial.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/4614>. Acesso em: 12 Fev. 2023.

<https://orcid.org/0009-0006-4655-1723>

²Faculdade Anhanguera Maceió
clistenis-cavalcante@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-9086-5782>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil